

JACEK KURZAWA¹

**Korekta do artykułu: Nowe dane o biologii
i występowaniu *Exocentrus stierlini* GANGLBAUER, 1883
(Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce i Ukrainie.**

Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda
27(online011), 1–14. DOI: 10.5281/zenodo.5801043.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5807106>

¹ ul. Sterlinga 2 m. 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska, e-mail: jacek.kurzawa@entomo.pl,
ORCID 0000-0001-5269-4997

² Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża,
Polska, e-mail: j.gutowski@ibles.waw.pl, ORCID 0000-0002-5085-2557

Abstract: Corrigendum to: New data on biology and the occurrence of *Exocentrus stierlini* GANGLBAUER, 1883 (Coleoptera: Cerambycidae) in Poland and Ukraine. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Natural History* 27(online011), 1–14. DOI: 10.5281/zenodo.5801043.

Key words: erroneous figures, larva, Lamiinae.

We wskazanej pracy zamieszczono omyłkowo fotografię larwy (Ryc. 5) innego przedstawiciela Cerambycidae. Na obecnie przedstawionym zdjęciu larwa *Exocentrus stierlini* została pozyskana drogą hodowli od jaj złożonych 9-16.06.2021 r. i sfotografowana w dniu 24.12.2021 r. (Fot. Jacek Kurzawa).

Autorzy składają serdeczne podziękowania Mikhailowi Danilevskiemu za zwrócenie uwagi na tę pomyłkę.

Ryc. 5. *Exocentrus stierlini* GANGLB. – Biebrzański Park Narodowy, larwa, leg. et coll. JK., strona grzbietowa (A), strona brzuszna (B).

Fig. 5. *Exocentrus stierlini* GANGLB. – Biebrza National Park, larva, leg. et coll. JK., dorsal (A), ventral (B).

Accepted: 27 December 2021; published: 28 December 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>